

EXISTENCIA, LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD: ANÁLISIS CRÍTICO DEL EXISTENCIALISMO SARTREANO

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0529-4747>

Sitio web personal: <https://sites.google.com/view/fm-martos-beltran/>

Derechos de autor (C) 2026. © Francisco Manuel Martos Beltrán.

Este trabajo se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0

Internacional (CC BY 4.0). <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Resumen: El presente trabajo analiza un fragmento de *El existencialismo es un humanismo* de Jean-Paul Sartre centrado en la tesis según la cual la existencia precede a la esencia. A partir del examen de conceptos como subjetividad, proyecto, libertad y responsabilidad, se expone la concepción existencialista del ser humano como un ente que se configura a sí mismo mediante sus elecciones y acciones. Asimismo, se estudian las consecuencias éticas y antropológicas derivadas de esta propuesta. Finalmente, se ofrece una valoración crítica de los problemas que plantea la negación de toda esencia humana y la defensa de una libertad absoluta.

Palabras clave: Sartre, existencialismo, libertad, responsabilidad, esencia.

1. Introducción

El fragmento del filósofo francés Jean-Paul Sartre que vamos a analizar en este trabajo, pertenece a una obra explicativa del pensador donde procuraba dejar claro qué es verdaderamente el existencialismo. En dicha obra, titulada *El existencialismo es un humanismo*, procuraba Sartre corregir la desvirtuación que se había hecho sobre este término tan manido en su época, llegando a vaciarse de significado alguno.

Remitiéndonos específicamente al fragmento con el que vamos a trabajar, Sartre no solo se ocupa de qué debe entenderse por existencialismo, sino que se enfocará especialmente en esclarecer las consecuencias antropológicas que se desprenden de esta corriente filosófica. Es decir, ¿qué es el ser humano y qué nos hace humanos? Que sea esta cuestión lo que el filósofo francés considera más importante no es baladí ni una elección caprichosa. Más bien es algo intencional, ya que el definir al ser humano, el pensamiento existencialista respecto a este queda —en cierta manera— refrendado filosóficamente. Esto era necesario, ya que, debido a la desvirtuación del término existencialista, se tachaba a los existencialistas de caer en un pesimismo vital e incluso en un relativismo moral. A fin de cuentas, los existencialistas fundamentaban la existencia en la pura subjetividad y esto parecía entrañar serios problemas a niveles prácticos. Como buen existencialista, Sartre se opone a este juicio y presenta una visión que implica unas consecuencias totalmente contrarias a las que afirman sus antagonistas. El existencialismo, más bien, será una filosofía liberadora y que nos hace responsables no solo de nuestra vida, sino de la vida de los demás.

Para definir al ser humano, se partirá de algo elemental: si nosotros los humanos tenemos una esencia fija o, por el contrario, carecemos de ella a diferencia de otros entes. Las concepciones tradicionales de la filosofía occidental, solían sostener que el ser humano sí tiene una naturaleza o esencia marcada desde antes de existir. De modo que para concebir cabalmente lo que es el ser humano, se remitían a esta especie de universal. Una forma esencialista de concebirnos independientemente del individuo o grupo social al que nos refiramos e incluso del momento histórico en el que nos fijemos. De modo que, fijándonos en nuestra naturaleza o esencia, podríamos ver qué es el humano, de una forma más precisa que acudiendo al individuo concreto. Para fundamentar esta manera de entender al humano, se solía vincular el pensamiento

antropológico y filosófico al teológico. El ser humano, como el resto de existentes, es creación de Dios. Como ser dotado de inteligencia y voluntad, cuando Dios crea no lo hace de forma arbitraria, sino partiendo de un concepto pensando anteriormente. De igual forma, procede de una determinada manera al momento de crear algo. De modo que la esencia humana es algo que viene determinado en la mente del Creador. Todo esto lo explicará Sartre con el ejemplo ilustrativo del cortapapeles o tijeras. Cuando una persona pretende fabricar unas tijeras, tiene un concepto claro de ellas, de su utilidad, el para qué de ellas. Sobre esto es a lo que se refiere en todo el proceso de fabricación, el cual también está condicionado por la técnica usada para dicha elaboración. De modo que las tijeras, en realidad, existen previamente en la mente de esa persona que las fabrica. Lo que es lo mismo, tienen una esencia, lo mismo que el ser humano la tiene en la mente de Dios.

El punto es que el pensamiento filosófico relativo al ser humano, aunque se desprenda de las concepciones teológicas creacionistas, no se desvincula del todo del esencialismo humano. Esto lo destacará Sartre analizando concepciones modernas del ser humano como, por ejemplo, la kantiana. De una forma o de otra, se sigue pensando que el ser humano tiene una esencia previa a la que está sometido. Ahora bien, para el filósofo francés esto es una incoherencia. Si se sostiene la inexistencia de Dios, de esta afirmación, se seguiría que el ser humano no tiene esencia. Y no tenemos una esencia porque no hemos sido creados o fabricados como las cosas lo son, pero también por nuestra absoluta libertad. De modo que, si quitamos al artesano de la ecuación antropológica, desaparece la esencia humana. Ahora, lo primero en el ser humano es existir, no hay una definición que podamos dar de este. La definición que conformamos del ser humano es algo que construimos de forma existencial y relacional, ya que nuestras elecciones no solamente nos constituyen individualmente, sino que también proyectan nuestro ideal de ser humano al que pretendemos referirnos con cada elección y acción. De modo que no hay un término donde podamos encuadrar a todos los individuos, ya que cada uno se configurará y constituirá a razón de sus elecciones y acciones libres. El ser humano se hará a sí mismo por medio de las elecciones tomadas y acciones concretas ejecutadas. De esta manera, se irá configurando una imagen de lo que el individuo entiende por ser humano.

De modo que, después de lo expuesto aquí, se puede inferir que la tesis fundamental que defenderá Sartre, será que la existencia del ser humano precede a su esencia. Que primero existimos y luego somos aquello que decidimos. Esto tiene una serie de consecuencias. Primeramente, no hay esencia que nos determine a ser de una forma y, segundo, somos libres y responsables de ser aquello que valoremos como la mejor opción. No estamos sometidos a nuestras pasiones como el resto de animales. Ahora bien, dicha responsabilidad y libertad, no se da en aislamiento, sino que la idea mía de ser humano, tiene unas consecuencias directas en el resto de la humanidad. De modo que el ser un existente sin esencia previa y absolutamente libre, no implica un relativismo moral, sino todo lo contrario.

2. Marco argumentativo y análisis conceptual

Sartre comenzará por resaltar el momento actual de la corriente llamada existencialista. Destaca que se está hablando de una corriente intelectual, la cual está de moda, es bastante popular y aceptada por muchos. Ahora bien, dicha popularidad ha ido en detrimento del propio término existencialismo. Tal es así que muchos se hacen llamar existencialista sin reparar en el significado real de ello. Es por esto que se debe partir de una definición precisa y rigurosa de lo que verdaderamente es el existencialismo para, posteriormente, poder desarrollar su tesis y defenderla. Entre otras cosas porque todo su pensamiento se encuadra dentro de esta escuela.

Tras poner sobre la mesa el principal problema al que nos enfrentamos cuando intentamos defender el existencialismo, el filósofo francés hace una distinción clara entre dos tipos fundamentales de existencialismo: el cristiano y el ateo. Ahora bien, dicha diferencia, basada principalmente en cuestiones relativas a la fe, no impide que se establezca un denominador común para ambas corrientes. Según Sartre, tanto los existencialistas cristianos como los ateos, afirman que la existencia es algo que precede a la esencia. Que el ser humano no tiene esencia previa es algo que comparten todos los existencialistas y esto Sartre lo define de una manera particular. Esto será lo que determina que una persona es existencialista o no. Para comprender al ser humano no podemos basarnos en conceptos abstractos universales, sino que debemos partir de la subjetividad. Este término será clave para defender su tesis, ya que será una de las críticas que se le hacen al existencialismo. Crítica que se deriva de una comprensión

parcial y errónea de la subjetividad a la que se refiere el existencialismo. De modo que ya podemos dilucidar que las críticas al existencialismo se basan en una mala comprensión de este y de sus conceptos fundantes.

Antes de avanzar en las críticas y después de señalar el problema de la mala comprensión del existencialismo de su época, es preciso que se explique ese denominador común que comparten todos los existencialistas serios. Que la existencia precede a la esencia. Para ello, Sartre usará un ejemplo muy ilustrativo para definir la esencia y demostrar que nosotros los humanos no tenemos tal cosa. Pensemos en la fabricación de cualquier útil. Por ejemplo —uno más cercano a nuestra realidad— el mismo ordenador desde el que estoy escribiendo. Antes de fabricar un ordenador, cual sea este, más o menos avanzado, los fabricantes poseen una idea de ordenador. Hay algo abstracto en la mente de esa persona. Pero no solo hay una imagen sin sentido alguno, sino que esta imagen mental responde a una serie de cuestiones, como, por ejemplo, el para qué del ordenador. Es decir, el propósito, lo que debe hacer el ordenador, cómo se debe de comportar cuando alguien lo use, cuando lo enchufes a la corriente, etc. Es más, los propios fabricantes de este ordenador sabían el método o la técnica que debían seguir para fabricarlo. No van a fabricar un ordenador como un carpintero hace una silla, son técnicas diferentes. El caso es que todo eso que existe previo a la existencia del ordenador, es la esencia misma del ordenador. Este no se construye de forma aleatoria y sin propósito alguno, ni al margen de una técnica específica. Más bien será todo esto es lo que define al ordenador. Lo que determina tal objeto es un ordenador y no una mesa, por ejemplo.

Lo interesante es que al ser humano se lo ha concebido de esta forma, que tiene una esencia previa a la que debe responder su existencia, pero esto, según los existencialistas, no es así. De modo que el pensamiento tradicional, el cual concebía a Dios como ese gran artesano que conformaba al ser humano, no es posible. Si esto fuera así, dicho Creador procedería de una forma similar a como lo hacemos los humanos cuando construimos cosas. Pensaría previamente una idea del ser humano, cuál sería su función, cómo respondería a la realidad en la que existirá y la técnica adecuada para crearlo. Se podría pensar que si eliminamos a Dios de la ecuación, lo lógico es que esta concepción del ser humano desaparezca, pero Sartre señala que esto no ha sido así. Los

filósofos —aunque hayan prescindido de Dios— se han aferrado al esencialismo humano. Voltaire, Diderot o Kant, siguen anclados en la idea de que existe algo común en todos los seres humanos que nos define. Algo que es lo que nos hace humanos independientemente del individuo en el que nos fijemos o la época histórica que analicemos. El ser humano tiene una esencia fijada.

Sartre dirá que el esencialismo solo puede sostenerse si mantenemos esa idea de Dios, pero que, si quitamos a Dios del pensamiento antropológico, afirmar que hay una esencia humana es incoherencia argumental. Si nos remetimos al proceso descriptivo por el que se conforma la esencia en los objetos, si no hay tal cosa como una inteligencia detrás previa, un artesano, resulta harto complicado justificar ninguna esencia. ¿De dónde viene? ¿Quién la constituye? ¿Cómo se conforma? En cierta manera, está atacando de forma indirecta también al existencialismo cristiano, ya que si, el existencialista cristiano, cree en Dios, resulta también complicado sostener que el ser humano no tiene esencia. De modo que la postura más congruente intelectualmente cuando se pretende comprender al ser humano es el existencialismo ateo. No solo porque afirme que el ser humano no tiene esencia, sino porque esto es la consecuencia necesaria que desprende de la negación de la existencia de Dios. Y, en tanto que es una consecuencia de la inexistencia de Dios, también presenta mayor dificultad intelectual respecto al existencialismo que pretenda preservar la existencia de un Creador y sostener que el ser humano no tiene una esencia previa a su existencia.

Una vez aclarado esto, notamos otro término de especial relevancia en todo el argumentario sartreano: el ser humano como proyecto. Al no tener una esencia fija, el ser humano viene a la existencia siendo nada, siendo puro proyecto por hacerse. Proyecto volcado a la temporalidad y las posibilidades futuras que se le presentan al individuo en su existencia. Al mismo tiempo, en tanto proyecto, el ser humano es devenir, pura dinamicidad porque es un constante hacerse a sí mismo. Con todo, es preciso que aclaremos que Sartre no concibe al ser humano como un proyecto al estilo heideggeriano, que se orienta hacia posibilidades futuras y se ve obligado a decidir. En cierta manera, sí comparte esto con el pensador alemán, pero las elecciones que toma el individuo sartreano están prefiguradas por el mismo individuo, no son algo aleatorio, sino que vienen condicionadas por aquello que el individuo valora en relación su idea de

humanidad. Es decir, en tanto proyecto, el ser humano se dirige hacia algo, un objetivo. Dicho objetivo no es esencial, sino más bien lo que cada uno de nosotros nos proyectamos que queremos ser. De ahí que —en última instancia— no son las decisiones o acciones lo que nos hace, sino nuestra proyección hacia aquello queremos ser. Nuestra decisiones y acciones están condicionadas por nuestro proyecto subjetivo e individual, pero que a su vez proyectamos al resto de individuos como pertenecientes a una misma humanidad de carácter subjetivo.

Si entendemos que el ser humano es puro proyecto, sin esencia previa alguna, de aquí se desprende necesariamente un rasgo humano fundamental: su libertad absoluta e inalienable. Pensemos que no hay nada a lo que debemos responder. No existe tal cosa como, por ejemplo, que el ser humano es un animal racional por naturaleza o que sea criatura de Dios hecha a imagen y semejanza suya. Tampoco hay una ontología cerrada marcada por la biología como sucede en los animales que están sometidos a sus instintos. El ser humano no es nada y en tanto que nada y ente proyectado a la existencia, es enteramente libre. Cuando venimos a la existencia sin nada preconfigurado, ante nosotros tenemos el mundo, tenemos posibilidades de las cuales debemos tomar partido, ya sea decidiendo o sin decidir, pero que no dejaría de ser una elección; la de no decidir. Esta consecuencia desprendida de la ausencia absoluta de cualquier esencia, nos muestra el único rasgo inherentemente humano: nuestra libertad. Una libertad a la que no podemos renunciar. Es cierto que esa libertad se nos dará en un contexto material u otro, en unas circunstancias determinadas u otras, pero la capacidad de decidir no puede ser anulada. Ninguna realidad ajena a nuestra subjetividad puede determinar lo que seremos, salvo nuestras elecciones. Es más, ni siquiera nuestras pasiones nos determinan, porque siempre podemos decidir qué hacer con ellas, qué hacer con aquello que sentimos. A razón de esto, no es de extrañar que más adelante afirme Sartre que el ser humano está condenado a ser libre.

Aquí conviene seguir la argumentación del filósofo haciendo alusión a la responsabilidad que se deriva al concebir al ser humano como proyecto. Es decir, lo que somos ahora, es fruto de las elecciones pasadas condicionadas por ese ideal que previamente cada uno de nosotros nos conformamos, por esa valoración subjetiva que hacemos. Lo mismo ocurrirá con las elecciones futuras, serán determinadas por unos

ideales subjetivos. De modo que lo que hemos sido, somos y seremos, es responsabilidad absoluta del individuo. Al anular una naturaleza humana o una esencia divina, no podemos decir que somos así porque venimos preconfigurados. No, esa configuración la hemos establecido cada uno de nosotros. Es aquí donde entra algo crucial y que he mencionado de forma superficial, que la responsabilidad no solo tiene que ver con lo que yo soy, sino con lo que proyecto que deseo que sean los demás. Mi subjetividad —en cierta manera— intenta imponerse en cada uno de los otros. Es cierto que esos ideales que condicionan mis elecciones y acciones se desarrollan en mi subjetividad, pero esta no se conforma de manera aislada, sino en relación con otras subjetividades. Cuando materializo mis ideales en acciones y elecciones, muestro a los demás lo que considero que es un ser humano o debe ser. No elijo solo lo que yo quiero ser, sino lo que entiendo que debe ser la humanidad. De forma casi automática, decidimos porque valoramos algo como mejor opción, la persona que decida de la misma forma, consideraremos que se asemeja a ese ideal humano. La que decida contrariamente, se alejará de nuestra concepción humana.

Ahora bien, todo esto tiene unas consecuencias notables en la existencia humana, las cuales define Sartre por medio de la angustia y el desamparo. La angustia en el existencialismo sartreano es la consecuencia lógica que experimentamos cuando descubrimos que somos los únicos responsables de lo que somos, pero también responsables de lo que inconscientemente imponemos o proyectamos en los demás. La sensación de desamparo está ligada a la angustia, pero tendría que ver más bien cuando somos conscientes de que el ser humano se encuentra como hacedor del sentido del mundo. No hay más valores absolutos, no existen unos códigos morales universales en los que basar nuestras decisiones, somos cada uno de nosotros los que debemos configurar dichos códigos y valores. De ahí que afirme el filósofo que el ser humano está condenado a ser libre.

Estamos condenados a ser libres porque la existencia es algo que se nos impone, no es algo que elegimos. Al mismo tiempo, en nuestra existencia venimos siendo nada, no tenemos esencia, no hay —por así decirlo— una manual de instrucciones, una regla o ley que nos oriente. Somos nosotros los que debemos decidir. Estamos obligado a elegir una vez que existimos, aunqueelijamos dejar de existir, debemos de elegir.

Aunque elijamos no elegir, ya estamos eligiendo. De modo que la libertad es una condena porque, paradójicamente, se nos ha impuesto al momento de la existencia de cada uno.

3. Valoración crítica

Resulta evidente el valor práctico que tiene la propuesta existencialista sartreana. Dicha importancia se puede apreciar mejor si nos referimos a las concepciones tradicionales del ser humano. Entender al individuo a través de una posición esencialista, provoca una merma en cuestiones humanas fundamentales, como, por ejemplo, su libertad. Lo peor no es la reducción de este rasgo humano, sino las consecuencias que se desprenden de ello. La responsabilidad del ser humano es algo proporcional al grado de libertad que este tenga. De modo que, si anulamos su libertad o parte de ella, será menos responsable de aquello que haga. No son pocos los casos donde la responsabilidad humana se desplaza, por ejemplo, hacia la figura de la divinidad. Ante esto, Sartre, apuesta por la libertad absoluta del ser humano, su capacidad de hacerse a sí mismos, algo que lo dota de una dignidad singular respecto al resto de entes y una responsabilidad total sobre lo que le sucede en su vida, pero también sobre los demás.

Ahora bien, a pesar de todos estos aspectos positivos, es cierto que este pensamiento existencialista tan radical, tiene serios inconvenientes, los cuales es preciso no pasar de largo. El primer problema que me asalta es cuando el filósofo francés clasifica los distintos tipos de existencialismo: el cristiano y el ateo. A priori, esto no entrañaría un problema, pero cuando define el rasgo distintivo que según él tienen todos los existencialistas, esto se complica bastante. Si para ser existencialista hay que afirmar que la existencia precede a la esencia, esto armoniza muy bien con una filosofía atea. Ahora bien, si incluimos a Dios en la ecuación, esto presenta serias dificultades. Si existe un Dios — más aún en términos cristianos— es harto difícil denominarse existencialista bajo la máxima de que la existencia precede a la esencia. Según la teología cristiana, Dios crea todo lo que existe. Si Dios es creador, es artífice y como tal, el proceso creativo es muy parecido, por no decir idéntico, al ejemplo propuesto por Sartre de las tijeras para explicar lo que es la esencia. De modo que surge el problema

de ¿cómo es que llama existencialistas cristianos a un grupo de intelectuales según su propia definición de existencialista?

Podríamos decir que es un simple error al momento de describir lo que es el existencialismo y cuáles son las bases mínimas para denominarse existencialista. Un fallo en su argumentación relativo a cuestiones formales o dialécticas. Pero, viendo la rigurosidad y precisión que manifiesta Sartre a lo largo de todo el texto, parece más bien algo intencional. Primero reconoce a otros existencialistas que son cristianos para no demeritarlos, pero seguidamente, introduce un principio para poder llamarse existencialista que muestra incongruencias con la cosmovisión cristiana. Diría que, en vez de hacer una crítica frontal al existencialismo cristiano, prefirió dejar implícitamente una incongruencia argumental en el tejado de los existencialistas cristianos. De esta forma —de una manera elegante— puede sostener que el existencialismo ateo es la postura más coherente para comprender al ser humano. Más coherente que las perspectivas esencialistas que prescinden de Dios porque no hay un artesano detrás y más coherente que el existencialismo cristiano porque sostienen que la existencia precede a la esencia y conservan el postulado de un Creador.

Otra de las dificultades que podemos encontrar en la postura sartreana es su crítica a cualquier tipo de esencialismo. A fin de cuenta, sostiene que el ser humano no es nada, es puro proyecto abocado a la existencia. Es cierto que en el ser humano se dan una multitud de posibilidades incomparables al resto de entes. Somos sumamente flexibles en términos ontológicos, pero esto ya es algo que también notaron pensadores mucho antes como Pascal. No somos algo cerrado como un animal, podemos cambiar y redireccionar nuestra naturaleza biológica. Pero esto no quiere decir que no exista un vestigio de esencia humana. Es más, si el ser humano no fuese nada, ¿cómo podríamos diferenciar a un ser humano de algo que no lo es? La realidad nos muestra que esto no es así. Biológicamente podemos identificar restos humanos de miles de años, culturalmente, aunque muy diferentes, existe un suerte de sustrato, aunque no esté muy claro cuál sea este. Además, si no existiera nada en común, ¿cómo podríamos, por ejemplo, comunicarnos entre culturas, idiomas y épocas históricas diferentes? Es más, la lógica formal como ciencia nos muestra ciertos rasgos del razonamiento humano. Todo esto sin acudir a estudios más actuales relativos a la neurología.

Con todo, el mayor problema que podemos ver en el pensamiento sartreano es el término por el que se hizo tan popular: la libertad absoluta individual. De hecho, esto ya fue algo que matizó su compañera Simone de Beauvoir, incluso el mismo Sartre hará algunos apuntes sobre esto. Pero lo que nos interesa aquí es la libertad que nos presenta en el texto en cuestión. Una libertad absoluta, ajena a la situación, al contexto donde esa libertad se puede ejecutar concretamente, la época histórica, estratos sociales, etc. Es cierto que, en última instancia, en el individuo parece quedar un ápice de libertad irreductible en su voluntad. Ahora bien, considerar que de esto se sigue que el ser humano en términos generales es igual y absolutamente libre, pienso que es un grave error. Pensemos en si verdaderamente podemos considerar igualmente libres a una persona en condiciones de extrema pobreza, que a otra persona con todos los recursos necesarios cubiertos para su proyecto vital. De manera similar, una persona discriminada por cuestiones de sexo, orientación sexual, estatus social, procedencia, etc. ¿acaso es libre en los mismos términos y en el mismo grado que una persona con todos los privilegios posibles?

Podemos intentar salvar el concepto de libertad absoluta que propone Sartre diciendo que es una libertad subjetiva o filosófica y no externa. Que tiene que ver más bien en que somos dueños de aquello que deseamos o ese reducto de la voluntad subjetiva que decide cómo le afecta su situación. Pero, ¿qué sucede con personas que pierden por completo cualquier vestigio de voluntad racional? Por ejemplo, con graves discapacidades psíquicas, ¿acaso ya no es un ser humano? Es más, una persona sin problemas psíquicos de ningún tipo, sus deseos, valores, códigos morales, etc. ¿acaso no están condicionados —en mayor o menor medida— por sus vivencias? Una persona que viva en España, en una familia pudiente, ¿tendrá los mismos valores que una persona africana en situación extrema de inanición? ¿Acaso esto no demuestra sobradamente que la subjetividad es conformada en conjunción con una realidad material? Esto sin entrar en la colonización del deseo actual por medio del algoritmo. Pienso que el problema aquí es que Sartre separa por completo la subjetividad humana del resto del mundo. Pero es que la dificultad con la subjetividad no termina aquí, ya que según Sartre, el individuo tiene control total sobre sus pasiones. Sin entrar en si dichas pasiones son solo del individuo por producidas por elementos ajenos a él, no son pocas las ocasiones en las que las emociones más básicas dominan a una persona. Cuando se

enamora, cuando tiene una dependencia de cualquier tipo, etc. La persona se podrá dar cuenta de la realidad, querer cambiarla, pero la emoción prevalecer en ese querer y no poder.

Aun así, todo esto no desmerita el enorme valor y rigor filosófico del texto de Sartre. De hecho, es muy necesario en nuestro tiempo hacer énfasis en la responsabilidad individual. Quizá no todo lo que somos sea una consecuencia de nuestras elecciones y acciones, pero sí es cierto que en la comodidad actual tendemos a buscar responsables ajenos sobre las consecuencias de las malas decisiones y patrones conductuales que no nos esforzamos en cambiar. Al mismo tiempo, Sartre consigue algo que, a mi juicio, tiene mucho mérito: responsabilizarnos con el otro a pesar de anular toda naturaleza humana. La subjetividad existencial sartreana no es algo aislado, sino, más bien, una intersubjetividad. Esto podríamos enlazarlo con la precaución de no cosificar al otro, sino tener en cuenta que es otra subjetividad libre o, al menos, debería serlo. Aquí, quizá, podríamos abrir un camino para defender esa libertad sartreana por medio de la consideración de las otras subjetividades y la responsabilidad que tenemos con ellas.

Bibliografía

Sartre, J.-P. (1973). *El existencialismo es un humanismo* (V. Prati de Fernández, Trad.). Sur.